

Система государственной аттестации научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь

Пальчик Геннадий Владимирович

Председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (Минск)
Доктор педагогических наук, профессор
palchyk@house.gov.by

РЕФЕРАТ

В статье анализируется система аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации в Республике Беларусь, рассматриваются ее особенности, определяются приоритетные направления и задачи деятельности ВАК как республиканского органа государственного управления, регулирующего отношения в данной сфере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации, доктор наук, кандидат наук, диссертация, совет по защите диссертаций, экспертный совет

Palchik G. V.

System of the State Certification of Scientific Personnel of the Higher Qualification in Republic of Belarus

Palchik Guennady Vladimirovich

Chairman of the Higher Certifying Commission of Republic of Belarus (Minsk)
Doctor of Science (Pedagogic), Professor
palchyk@house.gov.by

ABSTRACT

The article analyzes the system of attestation of scientific and scientific-pedagogical personnel of Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus considered it particularly defined priorities and objectives of Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus as the republican government authority to regulate relations in this sphere.

KEYWORDS

Training and certification of scientific personnel of higher qualification, PhD, dissertation, Scientific Council on thesis, Expert Council

Республиканским органом государственного управления, проводящим политику и реализующим функцию регулирования в области аттестации научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации, является Высшая аттестационная комиссия (далее — ВАК), подчиненная Президенту Республики Беларусь.

В соответствии с основными законодательными актами¹ национальная система аттестации состоит из *советов по защите диссертаций (СЗД), экспертных советов*

¹ Положение о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560 (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 2013 г., 20.12.2013, 1/14692; 16.09.2014, 1/15287); Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 180, 1/6013; 2011 г., № 137, 1/13123; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 2013 г., 20.12.2013, 1/14692).

(ЭС) и Президиума ВАК. Нормативно определены требования, которые предъявляются к уровню диссертационных работ на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук, закреплен порядок проведения предварительной экспертизы и защиты диссертационной работы, процедуры рассмотрения диссертации и аттестационного дела соискателя в ВАК, а также присвоения ученой степени доцента и профессора. Актуальная информация о деятельности ВАК размещена на официальном сайте <http://www.vak.org.by>.

Основным звеном системы аттестации научных работников высшей квалификации являются *советы по защите диссертаций*, которые проводят экспертизу докторских и кандидатских диссертаций по 23 отраслям науки. В Республике Беларусь по состоянию на ноябрь 2016 г. действуют 160 СЗД (126 докторских и 34 кандидатских), из них в учреждениях высшего образования созданы 107 советов, а при научных организациях — 53. Экспертизу диссертаций проводят наиболее квалифицированные научные кадры: 1327 доктора наук, в том числе 62 академика и 78 членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси.

Условно вторым уровнем системы аттестации научных работников высшей квалификации являются *экспертные советы*, создаваемые по отраслям науки или группам специальностей. ЭС являются научно-квалификационными органами ВАК. Их основная задача — проведение экспертизы диссертаций, обеспечение единых требований, которые предъявляются к их уровню вне зависимости от места выполнения и защиты. В их компетенцию также входят вопросы, связанные с созданием, продлением сроков, изменением состава СЗД, разработкой предложений по повышению эффективности их работы. В настоящее время сформировано 29 ЭС, в составы которых входят 240 докторов наук, из них 8 академиков и 10 членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси. Основными принципами формирования состава ЭС являются представленность ведущих ученых по всем специальностям, включенным в данный совет. При формировании ЭС учитываются предложения государственных органов, Национальной академии наук Беларуси, профильных учреждений высшего образования и научных организаций. ВАК создает ЭС сроком на 3 года с последующим обновлением их состава не менее, чем на одну треть.

В абсолютном большинстве случаев именно на этапе рассмотрения диссертационной работы в ЭС соискатели, ознакомившись с замечаниями эксперта, принимают решение о снятии диссертации с рассмотрения и представлении ее повторно после доработки в установленном порядке. Основными причинами снятия соискателями диссертаций с рассмотрения или их отклонения экспертным советом являются вопросы, связанные с содержанием диссертационных работ. В меньшей степени это относится к нарушениям процедуры их рассмотрения. Ежегодно около 25 диссертаций утверждаются Президиумом ВАК после повторной защиты в СЗД.

Окончательное решение о присуждении соискателю ученой степени доктора наук или об утверждении решения СЗД о присуждении ученой степени кандидата наук на основании решений СЗД и ЭС принимает *Президиум ВАК* как главный научно-аттестационный орган. В компетенцию Президиума ВАК также входит присвоение ученого звания профессора и доцента. Состав Президиума ВАК утверждается Указом Президента Республики Беларусь, при этом предусмотрена процедура ротации членов Президиума (не менее 1/3 каждые 3 года). В действующем составе Президиума ВАК из 15 членов 3 являются академиками и 5 — членами-корреспондентами Национальной академии наук Беларуси.

За 2006–2015 гг. ежегодно ученая степень присуждается около 550 соискателям, из них в среднем 45 — доктора наук [1]. Средний возраст соискателей ученой степени доктора наук — 51 год, кандидата наук — 33 года. Относительно стабильной является структура отраслей науки, по которым за последние 10 лет присуждается

наибольшее количество ученых степеней: по техническим наукам — 18,5% от успешно защищенных диссертаций), по медицинским — 17,7%, по физико-математическим — 9,5%, по экономическим — 7,2%, по биологическим — 7,1%. Однако на современном этапе важны не количественные показатели кадрового обеспечения, а целенаправленная подготовка научных работников высшей квалификации по специальностям, относящимся к V и VI технологическим укладам, а также по специальностям гуманитарной сферы, оказывающей существенное влияние на развитие общества и личности в условиях открытого информационного пространства. В связи с этим актуализируется разработка государственной стратегии подготовки научных работников высшей квалификации, в рамках которой следует предусмотреть определение приоритетных научных специальностей, по которым требуется ускоренная подготовка научных работников высшей квалификации и создание соответствующих условий для их подготовки в Республике Беларусь и (или) за рубежом.

Основным резервом формирования отечественных научных школ является талантливая молодежь. Поэтому научная деятельность молодых ученых должна быть направлена на актуальность и результат выполнения ими диссертационного исследования. Существенная роль в этом направлении должна быть отведена повышению эффективности деятельности второй ступени высшего образования — магистратуры, которая должна обеспечить не формальную аттестацию выпускника (выдача соответствующего диплома) и сдачу кандидатских минимумов, а сориентировать магистранта на дальнейшее исследование на основании определенного научного задела, отраженного в результатах магистерской работы. Магистерская работа не должна быть «самодостаточной», она должна рассматриваться как определенный этап научного исследования соискателя ученой степени. Анализ кандидатских диссертаций, защищенных в сроки обучения в аспирантуре, свидетельствует о том, что аспиранты успешно продолжили свои исследования в рамках направления научной школы, в которой они выполняли свои дипломные и магистерские работы. Для повышения эффективности второй ступени высшего образования необходимо определиться с инвариантным и вариативным компонентами учебных планов магистратуры, содержанием соответствующих учебных программ. Безусловно, необходимо законодательно закрепить статус магистра на рынке труда.

Особое значение в подготовке научных работников высшей квалификации принадлежит соответствующему уровню национальной системы непрерывного образования — *послевузовскому образованию*, к которому относится аспирантура (адъюнктура) и докторантура. Как уже отмечалось, эффективность деятельности аспирантуры во многом определяется навыками исследовательской деятельности аспирантов, полученными на предыдущих уровнях обучения, существенная роль отводится также уровню научных школ, сопровождающих деятельность аспирантуры.

ВАК как государственный орган управления осуществляет координацию деятельности всех звеньев национальной системы аттестации: советов по защите диссертаций, экспертных советов, Президиума ВАК. На всех указанных уровнях осуществляется комплексная профессиональная экспертиза и оценка диссертационных работ, оценивается процесс ее рассмотрения, а также соответствие соискателя требованиям, предъявляемым к научным работникам высшей квалификации. В то же время на современном этапе можно выделить следующие приоритетные направления деятельности ВАК.

Во-первых, мониторинг правоприменительной практики и корректировка действующего законодательства, регулирующего вопросы подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации с целью устранения правовых норм, не способствующих развитию данной системы. В частности, необходимо учитывать динамику развития интеграционных процессов Содружества Независимых Государств, Евра-

зийского экономического союза, возросшую мобильность научных работников, увеличение числа совместных международных научных проектов и исследований. Данные обстоятельства предполагают определенную согласованность требований, которые предъявляются к диссертационным работам, а также решение вопроса о взаимном признании документов, подтверждающих наличие ученой степени и ученого звания.

Во-вторых, сохранение и дальнейшее повышение качества экспертизы диссертаций на всех этапах их рассмотрения, повышение роли учреждений высшего образования и научных организаций по созданию и сопровождению деятельности советов по защите диссертаций. Предполагается делегировать больше полномочий и ответственности за соблюдение единых требований к уровню диссертаций экспертным советам ВАК как основным научно-квалификационным органам, обеспечить согласованность подходов к экспертизе диссертаций в экспертных советах и советах по защите диссертаций.

Таким образом, для поддержки и развития научных школ, особенно в стратегически важных направлениях, улучшения возрастной структуры научных работников, способных к осуществлению деятельности в условиях конкурентоспособной, наукоёмкой экономики, требуется дальнейшее поступательное развитие системы подготовки и аттестации работников высшей квалификации. Безусловно, необходимо создание условий для формирования у молодежи мотивации связать свою профессиональную деятельность с научной сферой.

Литература

1. Пальчик Г. В. Аттестация научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь: основные тенденции развития // Наука и инновации. 2015. № 11. С. 43–45.

References

1. Palchik G. V. *Certification of scientists of the higher qualification in Republic of Belarus: main tendencies of development* [Attestatsiya nauchnykh rabotnikov vysshei kvalifikatsii v Respublike Belarus': osnovnye tendentsii razvitiya] // Science and innovations [Nauka i innovatsii]. 2015. N 11. P. 43–45. (rus)